

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА «ВОСПИТАНИЕ»

Жумабаев Амир Дарменбаевич, базовый докторант
Национального университета Узбекистана

Аннотация. В данной статье речь идёт о современных подходах к обучению предмета «Воспитание» в общих средних школах. Сделан акцент на педагогические возможности обучения.

Ключевые слова: ученик, учитель, общая средняя школа, воспитание, развитие, комплекс, обучение, принцип, возможность, педагогика.

Abstract. This article discusses modern approaches to teaching the subject “Education” in general secondary schools. Emphasis is placed on the pedagogical possibilities of teaching.

Key words: student, teacher, general secondary school, education, development, complex, training, principle, possibility, pedagogy.

Кардинальные изменения в системе школьного образования в Республике Узбекистан способствовали выделению следующих подходов к организации образования: компетентностный, компетентностно-деятельностный, поисковый, аксиологический, системно-деятельностный и развивающий.

Перечисленные выше подходы, в первую очередь, связаны с процессом воспитания в общих средних школах, поскольку в последние годы проблема воспитания стала предметом всестороннего общепедагогического, историко-педагогического, социально-педагогического анализа.

Стремительный рост технологий оказал значительное влияние на весь процесс воспитания учащихся, поскольку общественные ценности, нравственные ориентиры, гуманные приоритеты всегда остаются в силе и только укрепляются благодаря времени. Социально-экономические преобразования в республике способствовали осознанию научно-педагогическим сообществом актуальности проблем воспитания подрастающего поколения, которому предстоит жить в новом мире – Новом Узбекистане. В первую очередь, это новый подход к сотрудничеству с передовыми зарубежными учёными, обмен прогрессивным опытом работы по воспитанию учащихся. Во-вторых, современные тенденции образования базируются на глобальную компьютеризацию и информатизацию, уводящую учащихся из мира реального в мир виртуальный. Ведь каждый ученик сегодня должен иметь чёткую жизненную перспективу и план своего индивидуального развития. Здесь важно усилить внимание родителей к детям и повысить общественную поддержку.

Вместе с тем, как показывает анализ, основные направления воспитания хотя и разрабатываются в научно-теоретическом плане, но все еще слабо внедряются в практику. Знаниевая парадигма образования привела к тому, что воспитание рассматривалось лишь как надстройка над определенной базой знаний. Поэтому проблемы воспитания были отодвинуты на второй план, и до сих пор многим педагогам важно выбрать приоритетные направления в воспитательном процессе, а также средств и способов воспитания детей.

Актуальность проблемы воспитания подрастающего поколения на современном этапе развития нашего общества, а также необходимость совершенствования понятийно-категориального аппарата в общей структуре обучения и воспитания, которое может

способствовать разработке целостной системы воспитания, обусловили выбор темы исследования.

Исходя из темы исследования нами проведён анализ современных концепций воспитания, выявлены современные подходы к воспитанию, выделены основные общие признаки понятия «воспитание» в имеющихся трактовках, определено место проблемы воспитания в государственной образовательной политике.

Изучение источников исследования: периодическая педагогическая печать, научно-педагогическая литература, публикации современных учёных, нормативно-правовые документы в области образования и воспитания ости воспитания позволяет сделать вывод о том, что воспитание нельзя трактовать однозначно. Данное понятие многогранно, имеет множество аспектов, и поэтому для его более глубокого понимания требуется системный подход.

В педагогических исследованиях последних лет дефиниция воспитания трактуется в широком, социокультурном, практико-ориентированном смысле. В этом смысле интересна точка зрения известного учёного Российской Федерации Н.Е.Щурковой, определившей воспитание как «питание человека всеми достижениями человеческой культуры так, чтобы он жил в контексте общечеловеческой культуры, а не вне ее».

В процессе изучения предмета «Воспитание» в общих средних школах мы обратили своё внимание на понятие «социальное воспитание», которое определяется либо как взаимодействие личности с окружающей средой и относительно направляемый обществом процесс влияния на людей в процессе планомерного создания условий для его относительно целенаправленного позитивного развития и духовно-ценностной ориентации. Кроме того, по нашему мнению, воспитание следует рассматривать в контексте культуры. Здесь имеется в виду ориентация на общечеловеческие ценности, мировую и национальную культуру, гуманитаризацию и гуманизацию образования, а также создание культурной среды для саморазвития личности.

В исследовании Е.В.Бондаревской «Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры и нравственности» личностно-ориентированное воспитание понимается как педагогически управляемый процесс культурной идентификации, социальной адаптации и творческой самореализации, в ходе которого происходит вхождение ученика в культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих способностей и возможностей. В качестве основных ценностей, определяющих ориентации воспитания, учёный выделяет: человеческие (социальная защита личности, помощь, поддержка его индивидуальности, творческого потенциала), духовные (совокупный опыт человечества, отраженный в философских теориях и способах мышления), практические (способы практической деятельности, проверенные практикой образовательно-воспитательной системы), личностные (способности, индивидуальные особенности личности, собственного жизнетворчества).

Суть воспитания, по мнению С.К.Аннамуратовой, состоит в приобщении ученика к миру человеческих ценностей и норм взаимоотношений с миром, а также в свободном самоопределении человека в этом мире.

М.Куранов воспитание рассматривает как основную категорию педагогики, дает определение этому понятию как «целенаправленное создание условий для усвоения исторического опыта новым поколением с целью подготовки его к общественной жизни и производительному труду».

Р.М.Медетова воспитание школьника трактует как целенаправленный процесс культурного развития личности с системно-ролевым подходом к формированию личности.

Анализ исследований учёных позволяет нам констатировать. Что процесс воспитания учащихся общих средних школ представляет сегодня особую актуальность, поскольку фундамент становления каждой личности начинает формироваться в школьные годы и от того, насколько мы правильно подойдём к процессу воспитания зависит будущее каждого ученика. В этом процессе весомая роль принадлежит урокам по предмету «Воспитание».

Литература

1. <https://gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%>
2. <https://gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%>
3. Аннамуратова С.К. Современные методики духовно-нравственного воспитания учащихся // Самовыражение и самореализация обучающихся как базовые личностные качества в современных условиях: Коллективная монография. – Т., 2014.
4. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.